

ПРИНЦИПЫ ОТБОРА УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА С ПОЗИЦИЙ СИСТЕМНО-КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА

Л. Х. Белых,
старший преподаватель кафедры
«Узбекский язык и литература»
ТГУВ

Аннотация: Данная статья посвящена формированию коммуникативных навыков при работе с текстом. В работе с текстом последовательно развиваются и активизируются навыки говорения, ведения дискуссии, творческого высказывания на базе живой разговорной речи.

Ключевые слова: текст, языковая компетенция, коммуникативность, интерактивность, языковые средства.

Annotatsiya: Ushbu maqola matn bilan ishlashda muloqot ko'nikmalarini shakllantirishga bag'ishlangan. Matn bilan ishlashda jonli so'zlashuv tili asosida so'zlash, muhokama o'tkazish, ijodiy ifodalash ko'nikmalari izchil rivojlantiriladi va faollashadi.

Kalit so'zlar: matn, til kompetensiyasi, muloqot, interaktivlik, til vositalari.

В настоящее время повышение качества образования является одной из важнейших проблем, решение которой связано с модернизацией содержания образования, усовершенствованием способов организации учебного процесса. Лингвист А.А. Леонтьев считает, что для полноценного общения человек должен обладать целым набором умений: быстро и правильно ориентироваться в условиях общения, уметь спланировать свою речь, правильно выбрать содержание, найти адекватные средства выражения мысли и обеспечить обратную связь.

Студенты-иностранцы, обучающиеся в Ташкентском государственном университете востоковедения, составляют особый контингент. Они должны за короткое время научиться общаться с людьми в бытовой, учебной и культурной сферах. Срок пребывания иностранцев, как правило, ограничивается одним учебным годом, в связи с чем возникает необходимость разнообразить учебный материал, сформировать языковую компетенцию и обогатить знаниями об Узбекистане иностранных учащихся, приезжающих в нашу страну на небольшой срок.

Обучающийся, владеющий русским языком, должен решать практические языковые задачи в повседневной жизни, в профессиональной и учебной сферах, поддерживать социально-деловое взаимодействие; владеть основами русской языковой системы. Основной целью обучения русскому языку студентов-иностранцев вузов является знание русского языка как средства общения,

“UCHINCHI RENESSANS POYDEVORINI QO‘YISHDA FILOLOGIK TADQIQOTLARNING NAZARIY VA AMALIY AHAMIYATI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-nazariy konferensiya materiallari to‘plami

поэтому на уроках не только изучается грамматический и лексический материал, но и закрепляются навыки и умения, которыми должны овладеть учащиеся, чтобы говорить, читать, писать и понимать по-русски.

Содержание обучения заключается в том, чтобы студенты-иностранцы знали практические основы современного русского языка, научились самостоятельному и свободному ведению рассуждения на русском языке, сформировали умения в применении приобретенных знаний и навыков. В течение учебного года студенты-иностранцы наряду с изучением основ русского языка овладевают навыками диалогического и монологического высказывания.

Наиболее эффективным условием формирования коммуникативных навыков методисты считают работу с текстом. Текст – это фундамент создания на уроках русского языка развивающей среды, основа структуры построения учебника, через текст осуществляются все цели обучения: образовательная, развивающая, коммуникативная, воспитательная.

Текст можно и нужно рассматривать как конкретизированный фрагмент речи и со стороны речевой деятельности, и со стороны речевого общения.

Экстралингвистические факторы определяют объем текста как единичного проявления речи – речевой деятельности и речевого общения и зависят от целей общения. По мнению А.И. Новикова, основными признаками текста являются «не грамматические показатели связности, а такие его свойства, как целостность, завершенность, которые имеют смысловой, содержательный характер, что и определяет их как психологические, речевые, коммуникативные явления». В работе с текстом последовательно развиваются и активизируются навыки говорения, ведения дискуссии, творческого высказывания на базе живой разговорной речи.

Работа с текстом на уроках русского языка позволяет расширять творческий потенциал учащихся, пополнять их словарный запас, улучшать качество речи.

В процессе обучения студентов-иностранцев работа над связным текстом занимает очень важное место. Работая над тем или иным текстом и стилем речи (чаще всего научным, художественным или официально-деловым), студенты должны овладеть разными жанрами, типичными для выбранного стиля: научиться писать сочинения, рефераты, эссе и т.д.

Задача преподавателя состоит в том, чтобы, используя свой опыт, подготовить студентов к правильному восприятию, пониманию и осмыслению

“UCHINCHI RENESSANS POYDEVORINI QO‘YISHDA FILOLOGIK TADQIQOTLARNING NAZARIY VA AMALIY AHAMIYATI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-nazariy konferensiya materiallari to‘plami

полученной информации и дальнейшему употреблению ее в учебной деятельности. Особую роль в воспитании и развитии языковой компетенции приобретают тексты лингвострановедческой направленности. Лингвострановедение не только не потеряло своей актуальности в настоящее время, но и получило новое развитие. Расширение и углубление образовательного пространства, международных контактов в различных сферах жизни общества усилило возрастающую культуuroобразующую функцию образования и обусловило поиск новых подходов в практике преподавания русского языка. В этих условиях опора на культуру приобретает особое значение.

Текст – это основа создания на уроках русского языка развивающей языковой среды. Использование текста при изучении русского языка обеспечивает решение таких важных проблем образования, как приобщение студентов к духовному богатству народа и красоте русского языка. Студенты-иностранцы, обучающиеся в ТГУВ, должны прочитать и проработать тексты не только об Узбекистане, но и о России, ее городах, писателях, ученых и т.д. В текстах, направленных на духовно-нравственное воспитание, должны освещаться культура, отношение к прошлому, настоящему и будущему, национальные традиции и проблемы экологии, поэтому в программу обучения введены такие лексические темы, как: «Республика Узбекистан», «Ташкент – столица Узбекистан», «Жизнь замечательных людей», «Алишер Навои», «Древние города Узбекистана», «Великий Шелковый путь», «Природа и общество» и т.д.

На занятиях преподаватели не только знакомят студентов с личностными качествами ученых, писателей, поэтов, но и закладывают общеобразовательные и духовные ценности, знакомят с достижениями и успехами Республики Узбекистан за годы независимости и т.д.

При организации учебного материала по смысловым и речевым ситуациям перед преподавателем русского языка в группе студентов-иностранцев встают следующие задачи:

- научить правильно употреблять словосочетания, предложения;
- научить правильно выбирать языковые средства;
- автоматизировать эту последовательность.

При работе с текстом преподаватель должен учитывать основные принципы:

- коммуникативность;

“UCHINCHI RENESSANS POYDEVORINI QO‘YISHDA FILOLOGIK TADQIQOTLARNING NAZARIY VA AMALIY AHAMIYATI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-nazariy konferensiya materiallari to‘plami

- интерактивность (вовлечение учащегося в диалог-дискуссию);
- концентричность в подаче лексико-грамматического материала (повторяю – расширяю – узнаю);
- сюжетное построение.

Основными целями текста как коммуникативной единицы являются следующие:

- активизировать и частично корректировать полученные ранее лексико-грамматические знания и одновременно их углубить и расширить;
- интенсивно активизировать и развивать навыки устного общения на русском языке (в формах диалога, монолога, свободной дискуссии), а также в письменной речи;
- увеличить словарный запас;
- перевести словарный запас из пассивного в активный;
- совершенствовать навыки интеллектуального анализа как языковых явлений, так и явлений жизни вообще.

Таким образом, при работе с текстом важным принципом отбора учебного материала с позиций системно-комплексного подхода является принцип одновременного учета смыслового содержания речи и совокупности лингвистических средств, необходимых для адекватного выражения смыслового содержания. Специфика смыслового содержания является одной из основных характеристик текстов, что позволяет говорить об их коммуникативной значимости при обучении.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Е. М. Верещагин, В. Г. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура. Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного Костомаров. М.: Изд-во Русский язык, 1990. - 233 с.
2. Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. М., 1982
3. Метс Н.А., Митрофанова О.Д. Структура научного текста и обучение монологической речи. М., 1981
4. Новиков А.И. Семантика текста и ее формализация. М., 1983
5. Леонтьев А.А. Язык и речевая деятельность в общей педагогической психологии. М.; Воронеж, 2001.
6. Севбо И.П. Структура связного текста. М., 1969
7. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация: (Учеб. пособие). - М. : Слово/Slovo, 2000. - 624 с.